

$TlGa_{1-x}Er_xS_2$ // Изв. НАН Азербайджана. Сер. Физика и астрономия, т. 34, №2, с.47–53, 2014.

5. Керимова Э.М. Кристаллофизика низкоразмерных халькогенидов. Баку, «Елм», 712с., 2012.

6. Абдуллаева С.Г., Абдинбеков С.С., Аксянов И.П. Электропоглощение монокристаллов

$TlGaSe_2$ и $TlGaS_2$ // Докл. АН Азерб. ССР, 37, 2, 33, 1981.

7. Абдуллаева С.Г., Абдуллаев Н.А., Бельский Г.Л., Мамедов Н.Т., Сулейманов Р.А. Температурный сдвиг экситонной полосы и деформационные эффекты в слоистых кристаллах $TlGaS_2$ // ФТП, т.17, в.11, с.2068–2070, 1983.

АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЛОВОВОЇ ЧАСТИНИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВВ-1000-4 НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЇ ЧИСТОГО ЗГИНУ

Виговський О.В.

*к.т.н, снс, науковий співробітник відділу безпеки ядерних установок
ORCID 0000-0002-3325-0407*

Мистецький В.А.

*інженер відділу безпеки ядерних установок
ORCID 0000-0003-4814-8090
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
Київ, Україна*

ANALYTICAL METHOD FOR THE ANALYSIS OF THE FRONTAL PART OF THE STATOR OF THE TURBOGENERATOR TVV-1000-4 BASED ON THE DEFORMATIONS OF THE PURE BEND

Vyhovskyi O.,

*PhD, SSC, researcher at the Department of Nuclear Installation Safety
ORCID 0000-0002-3325-0407*

Mystetskyi V.

*engineer of the Department of Safety of Nuclear Installations
ORCID 0000-0003-4814-8090
Institute of NPP Safety Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

Анотація

Аналітичний метод розрахунку базується на моделі деформації чистого згину в балці, що має опори типу жорсткозв'язані защемлення відносно площини. Ця опора, в розрахунковій моделі, складається з одного моменту, вектор якого направлений перпендикулярно даній площині, та вектори двох сил, які належать даній площині.

Аналітичним методом розраховано механічні зусилля на лобовій частині обмоток статора від електромагнітного поля в торцевій частині статора для номінального навантаження турбогенератора [1-3].

Розроблено математичну модель та проведено числові дослідження вібромеханічних переміщень, швидкостей та прискорень в мідних стержнях лобової частини статора потужних синхронних турбогенераторів атомних електростанцій. Під час проведення основного розрахунку паралельно було проведено числовий розрахунок механічних вібросил, вібровидовжень, віброшвидкостей на лавсанових канатах системи кріплення лобової частини. Зроблено детальне наукове дослідження впливу індукції електромагнітного поля статора турбогенератора на вібромеханічні процеси, параметри та характеристики. Дані числових розрахунків дуже добре корелюються з технічними параметрами та експериментальними даними на працюючих в Україні турбогенераторах. Числові розрахунки, записані в таблицях для кожного лавсанового канату.

Розрахунки показали, що ослаблення одного крайнього пазового клина призводить до збільшення переміщення лобової частини стержня обмотки цього паза до 30%. Аналогічно дефекти руйнування одного або декількох лавсанових шнурів (канатів) призводять до вібромеханічних переміщень, швидкостей та прискорень в системі кріплення лобової частини статора турбогенератора. А саме перерозподілу механічних сил в інших лавсанових шнурах (канатах).

Випадіння крайнього клина внаслідок ослаблення кількох пазових клинів осердя в пазу призводить до різкого збільшення рівня вібрації всієї машини в цілому і може привести до аварійної зупинки блока.

Abstract

The analytical method of rozrahunka is based on the model of deformation of pure crack in the ball, which can support the type of zhorstkozvyazan jamming of the water plane. This support, in the rozrahunkovy model, consists of one moment, the vector of some direction is perpendicular to the given plane, that is the vector of two forces that lie on the given plane.

The mechanical noise on the front part of the stator windings in the form of an electromagnetic field in the end part of the stator for the nominal winding of the turbogenerator was developed by the analytical method.

A mathematical model has been developed and a numerical analysis of vibration and mechanical displacements, speeds and speeds in the middle rods of the frontal part of the stator of hard synchronous turbogenerators in nuclear power plants has been carried out. Before the hour of the main re-roofing, in parallel, a number of resurfacing of mechanical vibrations, vibrations, vibrations on the lavsan ropes of the frontal part fastening system were carried out. A detailed scientific study of the induction of the electromagnetic field of the turbogenerator stator on the vibromechanical process, the parameters of the characteristics, has been detailed. The data of numerical studies are well correlated with the technical parameters and experimental data on turbogenerators that are used in Ukraine. The number of roses recorded in the tables for the skin lavsan rope.

The researchers showed how to weaken one extreme slot wedge to increase the displacement of the frontal part of the winding rod of the groove up to 30%. In the same way, the defects and rutting of one or more lavsan cords (ropes) lead to vibration-mechanical movements, widdiness and acceleration in the system of fastening the frontal part of the stator of the turbogenerator. And I myself redistributed the mechanical forces in other lavsan cords (ropes).

The fall of the extreme wedge after the weakening of the number of groove wedges in the groove leads to a sharp increase in the vibration of the entire machine as a whole and can lead to an emergency tooth of the block.

Ключові слова: турбогенератор, лобова частина статора турбогенератора, електромагнітне поле

Keywords: turbogenerator, frontal part of the turbogenerator stator, electromagnetic field

Недостатня надійність на АЕС України турбогенераторів потужністю 1000 МВт була і залишається певною проблемою українського народного господарства [4-6].

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є лобова частина статора турбогенератора. Основну увагу (акцент) в нашому дослідженні ми акцентуємо на системі кріплення лобової частини статора турбогенератора. Система кріплення складається з двох мідних стержнів. Кожний мідно-провідниковий стержень кріпиться за допомогою девяти гнучких лавсанових шнурів (канатів).

Основне припущення. Система кріплення лобової частини статора складається з двох підсистем: 1) підсистема на базі опори типу жорсткоз'язаного защемлення в торцевій зоні статора жорсткоз'язаного защемлення зпаєне з

2) підсистема, що складається з девяти лавсанових шнурів (канатів).

Турбогенератор має кут відгини лобової частини, що дорівнює 23,5 град.

«Потужним турбогенераторам відповідно потрібна потужна система кріплення осердя статора. Основне припущення 1) Гнучке кріплення в дев'яти

лавсанових канатів співпадає з 2) жорстким кріпленням в торцевій частині статора турбогенератора.»

Механіко-математична розрахункова модель враховує основні зусилля трьох компонентів:

1) Механічний вплив циклічного змінного магнітного поля, що створює електродинамічну силу (силу Ампера). Сила Ампера діє на мідні провідникові стержні лобової частини статора синхронного турбогенератора ТГВ-1000.

2) Вплив моменту сил реакції опори кріплення мідних провідникових стержнів лобової частини статора синхронного турбогенератора ТГВ-1000.

3) Вплив сил реакцій опор кожного з дев'яти лавсанових шнурів (канатів) на мідний стержнів лобової частини статора турбогенератора [5].

Використання методу. В розрахунку використовується метод переміщення при деформації згину

Розглянемо випадок малих деформацій за умови співпадіння площини дії моментів деформації згину з головною площиною бруса [1-3]. Вісь балки пряма лінія до деформації згину, яка не видовжується, викривляється по кривій $x = f(z)$, яка зветься пружною лінією. Переміщення у центра тяжіння розрізу по нормалі до балки називається прогином в даному розрізі рис. 1.

Рис. 1. Деформація згину. На рисунку x – переміщення центра перерізу до нормалі, z – величина прогину, ρ_z – радіус кривизни кут поворота θ перерізу.

Найбільший прогин $z_{\max}$ називають стрілою прогину. Кут, на який повертається розріз по-відношенню до свого початкового положення, називається кутом повороту цього розрізу. Кут повороту розрізу часто визначається, як кут між дотичною, проведеною до проведеної вигнутої осі балки цього розрізу, і недеформованої осі балки [1-3]. Пружна лінія по своєму фізичному змісту неперервна та плавна, тобто диференціюється по всіх точках кривої. Її перша похідна по z , визначається тангенсом нахилу розрізу, але так як кути повороту дуже малі, то можна вважати

$$\operatorname{tg} \theta = \theta = \frac{dx}{dz}, \quad (1)$$

Де в рівнянні (1) θ - кут повороту перерізу, x – переміщення центра перерізу до нормалі, z – величина прогину.

При деформаціях в межах пружності кривизна пружна лінії

$$\frac{1}{\rho_z} = \frac{M_z}{EJ_y}, \quad (2)$$

На рис. 1 показано прогин x і кут поворота θ в перерізі z ; ρ_z — радіус кривизни згину ділянки dz осі балки. Диференціальне рівняння пружної лінії балки при малих деформаціях згину та враховуючи деформації лише згинальних моментів (при напрямі осі y вгору) буде мати вигляд:

$$\frac{d^2 x}{dz^2} = \frac{M_z}{EJ_y} \quad (3)$$

Де рівняннях (2) та (3) – є рівняння кривизни залежності кривизни згину ρ_z від нід механічного моменту M_z , модулю юнга E і моменту інерції J_y . z – величина прогину.

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (yF_z - zF_y) \cdot \vec{i} + (zF_x - xF_z) \cdot \vec{j} + (xF_y - yF_x) \cdot \vec{k} \quad (6)$$

Оскільки ми розглядаємо відносно осі y $\vec{M}_y = (zF_x - xF_z)$.

Значення відношення магніто динамічної сили на об'єм знаходимо за допомогою добутку двох векторів

$$\vec{f}_V = [\vec{J} \times \vec{B}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ J_x & J_y & J_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \vec{i}(J_y B_z - J_z B_y) + \vec{j}(J_z B_x - J_x B_z) + \vec{k}(J_z B_y - J_y B_x) \quad (7)$$

Враховуючи, що струми течуть в двох мідних провідникових стержнях в напрямку осі z , рис.2. Відповідно числові значення розподілу сил струму в інших напрямках дорівнює нулю $J_x=0$ та $J_y=0$.

В більшості наукових задач, із-за малості $\frac{dx}{dz} \approx 0$ значення $\left(1 + \left(\frac{dx}{dz}\right)^2\right)$ прирівнюється до одиниці та використовуємо приблизне рівняння.

$$\frac{d^2 x}{dz^2} = \frac{M_z}{EJ_y} \quad (4)$$

Аналітичним методом визначаємо переміщення в балках:

$$EJ\theta = \int M_z dz + C, \quad (5)$$

$$EJx = \int dz \int M_z dz + Cz + D.$$

де C і D – постійні інтегрування, подлежащие определению. Для кожної ділянки навантаження запишемо своє диференціальне рівняння вигнутої осі, двократно інтегрування якого приводить до необхідності знаходження двох постійних інтегралів.

В загальному випадку при n ділянках навантаження буде $2n$ постійних. Для їх визначення використовуються граничні умови, які витікають із характеру закріплення опорних перерізів і із умови плавності і неперервності і неперервності вигнутої осі балки [1-3]. Из этих же условий следует, що в кожному поперечному перерізі балки, в тому числі і на границях ділянок участків напруження, значення прогиба і угла поворота будет единственным I так, завжди є достатньо число умов для визначення постійних інтегрування.

Числове значення величини сил струму, що проходять через кожний мідний провідниковий стержень обмотки статора для потужного турбогенератора, які використовуються в енергоблоках атомних електростанцій дорівнює $I_z=26730$ А/2=13365 А [4-5].

Числове значення розподілу сили струму, що проходить через кожний мідний стержень обмотки статора для потужного турбогенератора, які використовуються в енергоблоках атомних електростанцій дорівнює $J_z=112$ А/мм² =112000000 А/м²

Вектор механічного моменту сили $\vec{M}$ знаходимо за допомогою добутку двох векторів

$$\vec{f}_V = [\vec{J} \times \vec{B}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & J_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = -J_z B_y \vec{i} + J_z B_x \vec{j} + J_z B_y \vec{k} \quad (8)$$

Значення вектора розподілу механічної сили на довжину $\vec{q}$ знаходимо за допомогою добутку двох векторів (9).

$$\vec{q} = \int \vec{f}_V dS = \partial \vec{F} / \partial z = \int [\vec{J} \times \vec{B}] dS = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & I \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = -I \cdot B_y \cdot \vec{i} + I \cdot B_x \cdot \vec{j} = q_x \cdot \vec{i} + q_y \cdot \vec{j} \quad (9)$$

Загальне значення динамічного моменту $\vec{M} \ddot{\alpha} \vec{e}_i$.

$$\begin{aligned} \vec{M} \ddot{\alpha} \vec{e}_i &= \int_0^{z_{\max}} ((y q_z - z q_y) \cdot \vec{i} + (z q_x - x q_z) \cdot \vec{j} + (x q_y - y q_x) \cdot \vec{k}) dz = \\ &= \int_0^{z_{\max}} ((y \cdot I \cdot B_y - z \cdot I \cdot B_x) \cdot \vec{i} + (-z \cdot I \cdot B_y - x \cdot I \cdot B_x) \cdot \vec{j} + (x \cdot I \cdot B_x + y \cdot I \cdot B_y) \cdot \vec{k}) dz \end{aligned} \quad (10)$$

Рис. 2. Схема перерізу (розрізу) хв лобової частини. Лобова частина складається з двох мідно-провідникових стержнів, а саме верхнього та нижнього.

Рис. 3. Загальний схематичний рисунок механіко-математичної моделі розрахунку. Модель складається з двох мідно-провідникових мідних стержнів. Кожний мідно-провідниковий стержень кріпиться до дев'яти лавсанових шнурів (канатів). Відстань від канатів до точки O_1 та ліній z_1 та z_2 з урахуванням верхньої та нижньої призми показані в таблиці 1.

Рис. 4. Закордонні аналоги турбогенератора ТГВ-1000.

Рис. 5. Схема перерізу (розрізу) xu лобової частини. Лобова частина складається з двох мідно-провідникових стержнів, а саме верхнього та нижнього. Закордонні аналоги турбогенератора ТГВ-1000.

Таблиця 1.

Розташування канатів відносно точок O_I , O_{II} , та осей координат x_I , z_I , x_{II} , z_{II} ,

	Відстань від лавсанового каната до точки O_I . рис. 2		Значення координати z_I відносно точки O_I в системі координат x_I, z_I ,		Значення координати z_{II} відносно точки O_{II} в системі координат x_{II}, z_{II} ,	
	Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний	Верхний
1	0,45625	0,48125	0,40625	0,4625	0,19375	0,2125
2	0,51875	0,54375	0,475	0,5125	0,25	0,26875
3	0,575	0,6	0,53125	0,56875	0,3125	0,33125
4	0,6375	0,6625	0,58125	0,625	0,36875	0,3875
5	0,69375	0,71875	0,6375	0,68125	0,43125	0,45
6	0,75	0,775	0,6875	0,73125	0,4875	0,50625
7	0,8125	0,83125	0,74375	0,7875	0,55	0,5625
8	0,86875	0,89375	0,80625	0,85	0,60625	0,65
9	0,925	0,95	0,85625	0,90625	0,66875	0,6875

Мідно-провідниковий стержень нагадує криву, тому умовно складається з двох частин.

1) Умовно перша частина катушки має довжину $z_{I, \max} = 0,22$, значення $z_b = 0,2$ м, $x_b = -0,085$ м.

2) Умовно друга частина катушки має довжину $z_{II, \max} = 0,85$.

Полиетилентерефталат (полиетиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, лавсан, майлар) [13] — термопластик, модуль Юнга в лавсана дорівнює Елавсан = 3,453 ГПа. Хімічна формула в лавсана дорівнює $(C_{10}H_8O_4)_n$ ^[1].

Розрахунок площі та коефіцієнта пружності $k_{канат}$ для нижнього та верхнього канатів.

Таблиця 2

Числове значення кількості канатів N , довжина канатів $l_{канат}$, діаметр канатів $d_{канат}$, площа перерізу канатів $S_{канат}$, коефіцієнт пружності канатів $K_{канат}$. В таб. 2. числові дані для канатів верхнього та нижнього мідно-провідникового стержня лобової частини.

	N	$l_{канат}, м$	$d_{канат}, м$	$S_{канат}, м^2$	$K_{канат}, МН/м$
Нижний	9	0,94	0,165	0,02138	78,549
Верхний	9	1,05	0,19	0,02835	93,244

Висновки

Розроблено та чисельно реалізовано математичну модель для розрахунку механічних процесів в лобовій частині обмотки статора турбогенератора потужністю 1000 МВт під дією електромагнітних сил. Розглядаються переміщення стержнів обмотки в радіальному напрямку без врахування закручування стержня.

Аналітичним методом розраховано зусилля на лобові частини обмотки від електромагнітного поля в торцевій частині статора для номінального навантаження турбогенератора. Результати цих розрахунків стали вхідними даними для розрахунку переміщень стержнів обмотки під дією цих зусиль. Розрахунки проводились також аналітичним методом. Враховано механічні характеристики ізоляції стержнів обмотки і різні варіанти нежорсткого закріплення стержнів на кронштейнах. Показано, що переміщення головок стержнів лобової частини обмотки в радіальному напрямку складають 10-40 Мк, що добре корелюється з даними натурних випробувань турбогенератора. Розглянуто варіанти розрахунків переміщень стержнів обмотки у випадках ослаблення кріплення крайніх пазових клинів осердя, які періодично виявляються під час ремонтів турбогенераторів. Розрахунки показали, що

ослаблення одного крайнього пазового клина призводить до збільшення переміщення лобової частини стержня обмотки цього паза до 30%. Випадіння крайнього клина внаслідок ослаблення кількох пазових клинів осердя в пазу призводить до різкого збільшення рівня вібрації всієї машини в цілому і може привести до аварійної зупинки блока.

Подальша робота направлена на проведення числових розрахунків переміщень лобових частин обмотки статора під впливом магнітного поля в тангенціальному напрямку з урахуванням закручування стержнів на виході з осердя і на пошук шляхів показників вібрації.

Список літератури

1. Мильніков О.В. Опір матеріалів. Конспект лекцій / Олександр Володимирович Мильніков. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2010. – 257 с.
2. Опір матеріалів. Підручник / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев За ред. Г. С. Писаренка — К.: Вища школа, 1988. - 736 с. ISBN 5-11-004083-5
3. Справочник по сопроотивлению материалов/ Фесик С. П.—2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Будівельник, 1982.—280 с.

4. Я Туровський. Электромагнитные расчеты элементов электрических машин
5. Учеб. пособие для электромехан. и электротехн. спец. ву-зов/А. И. Абрамов, В. И. Извеков, Н. А. Серихин. — 337 сторінок
6. Thermal Analysis of 1000-MW Supercritical Turbo-Generator Under Hollow Strands Blocking.
7. Біль і тривоги Чорнобиля / Упоряд. Ю.В. Сафонов. — К.: ВАТ «Вид – во «Київ. Правда», 2006. — 288 с. [Chernobyl pain and anxiety / In order. Yu.V. Safonov. - Kyiv: OJSC "Publishing House" Kyiv. Pravda », 2006. - 288 p.]
8. Опыт АЭС Фукусима-1 для повышения Экологической безопасности энергетики Украины: монография / Д.В. Билей, В.Н. Ващенко, В.В. Злочевский, А.Ю. Погосов, В.И. Скалозубов, А.В. Шавлаков. — К.: Государственная экологическая академия последилового образования, 2012. — 194 с. [Experience of Fukushima-1 NPP to increase the environmental safety of energy in Ukraine: monograph / D.V. Biley, W.N. Vashenko, V.V. Zlochevskiy, A.Yu. Pogosov, V.I. Skalozubov, A.V. Shavlakov. - K.: State Ecological Academy of Postgraduate Education, 2012. - 194 p.]
9. Виговський О. В. Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення / О. В. Виговський // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — С. 5 – 12. [Vygovskiy A. V. (2016). [The basic problems of development of nuclear energy in Ukraine and ways of their decision]. Problemy bezpeky atomnykh electrostantsiy i Chornobylya [Problems of Nuclear Power Plants Safety and of Chornobyl], vol. 27, pp. 5–12.]
10. The Future of Nuclear: Diverse Harmonies in the Energy Transition. - London: The World Energy Council (with assistance the World Nuclear Association), 2019. - 64 p.
11. К. Маркевич. Ядерна енергетика у світі та Україні: поточний стан та перспективи розвитку / К. Маркевич, В. Омельченко. - К.: Центр Разумкова, 2015. - 26 с. [K. Markevich. Nuclear energy in the world and in Ukraine: current state and prospects of development / K. Markevich, V. Omelcheko. - K.: Razumkov Center, 2015. - 26 p.]
12. World Nuclear Association. The Harmony programme. - Режим доступу: <https://www.world-nuclear.org/temp/new-papers/harmony-2019.aspx> .
13. Енергоатом України. Офіційний сайт. — Режим доступу: <http://www.energoatom.kiev.ua>. [Energoatom Ukraine. Official web-site. Available at: <http://www.energoatom.kiev.ua> .]
14. Turbo - and hydro generators at varying load curves / G. G. Schastliviy, Fedorenko G. M., Vygovskii V. I. — Kiev: Sciences. idea, 1985.-208 p. (Rus)
15. Yablonskiy A. A. Course of theoretical mechanics. — Part. 1. — Moscow, highest school, 1971. — 424 p. (Rus)
16. Mistetskiy V. A. Mathematical model and method of calculation of forces in the through prisms of the stator core of turbogenerator in the presence of defects on the basis of a perfectly rigid body. Works of Institute of electrodynamics of NAN. — 2013. — № 34. 34-41. pp. (Rus)
17. V. A. Mystetskiy, Vygovskiy O. V., D. I. Hvalin. The calculation of redistribution a mechanical forces and vibrations in stator core fastening system of nuclear and thermal power plants turbogenerators. Problems of nuclear power plants safety and of chernobyl. — 2017. — вип. 30. pp. 51-59. (Ukr)
18. O.I. Tytko, V.A. Mystetckiy, V.A. Kramarskiy. Mathematical modelling of vibration processes in system fastening turbogenerator stator core at the sudden breakages coupling prisms. Works of Institute of electrodynamics of NAN. — 2016. — № 44. 43–50. pp. (Rus)
19. Finite element modelling of turbine generator stator end windings for vibration analysis. / Yoshihiko Iga, Kazuhiko Takahashi, Yukihiro IET Electr. Power Appl., 2016, Vol. 10, Iss. 2, 75-81. pp.
20. Firsanov E. P. the Study of thermomechanical processes in one-dimensional system is straightforward mechanically linked rods. — Mode of access: <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11226.html> (Rus)